

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7992314>
УДК 635.922

АССОРТИМЕНТ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ В ОЗЕЛЕНЕНИИ Г. ЕКАТЕРИНБУРГА И ЕГО ОКРЕСНОСТЯХ

Н.А. Обоскалова,
магистр, напр. «Ландшафтная архитектура», профиль спец.
«Ландшафтное строительство»

Г.В. Агафонова,
к.с.-х.н., доц.,
ФГБОУ ВО «УГЛТУ»,
г. Екатеринбург

Аннотация: Озеленение урбанизированных территорий в развивающемся мире играет большую роль и выполняет множество функций. В статье рассматривается ассортимент многолетних травянистых растений. Дается характеристика наиболее часто используемых видов. В работе анализируются тенденции в проектировании цветников. Даются рекомендации по сортам.

Ключевые слова: многолетники, злаки, декоративные травы, ассортимент цветников, многолетние декоративно цветущие травянистые растения

PERMANENT HERBAL PLANTS RANGE USED IN LANDSCAPING IN YEKATERINBURG AND ITS SURROUNDINGS

N.A. Oboskalova,
master, direction of study "Landscape architecture", specialty profile
"Landscape construction"

G.V. Agafonova,
Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor,
FSBEI "USFEU",
Yekaterinburg

Annotation: The greening of urban areas in the developing world plays an important role and performs many functions. The article discusses the perennial herbaceous plants range. The most frequently used species characteristic is given. The paper analyzes trends in the design of flower beds. Variety recommendations are given.

Keywords: perennials, cereals, ornamental grasses, assortment of flower beds, perennial decorative flowering herbaceous plants

Введение

В настоящее время озеленение является одним из наиболее значимых направлений градостроительства. На фоне роста городской застройки, развития транспортной инфраструктуры и промышленности, возрастания численности автомобилей, и, как следствие роста экологических проблем, роль зеленых насаждений стремительно увеличивается. Живя в сером и мрачном городе, людям все больше необходима эстетика и краски. Для уральского региона с его специфическим климатом подобрать ассортимент растений для посадки не просто. В составе городских клумб преобладают однолетние растения, применение которых экономически не обосновано. Однако в последнее время, обратив внимание на европейские направления оформления цветников, в России начали сосредотачиваться на использовании многолетников. Многолетние травянистые растения могут существенно увеличить эстетическую ценность насаждений и внести заметный вклад в формирование урбофитоценоза населенных мест.

Обзор литературы

О роли декоративной флоры на урботерриториях в совместной статье говорят С. В. Кисова, Т. М. Корсунова, М. Я. Бессмольная. Цветочное оформление – это наиболее доступный и выразительный вид озеленения. Авторы говорят о том, что в г. Улан-Удэ преобладают однолетние культуры (90 %), хотя по оптимальному соотношению их доля не должна превышать 20 % от общего цветочного оформления. Это объясняется преимуществом многолетних культур в декоративном плане и по экономическим соображениям [1].

Соломатина Е. П. и Панькова И. Л. изучили многолетние жизненные формы растений, в том числе травянистые растения, устойчивые для сурового климата Ханты-Мансийска [2].

Осипова И. Н. в одной из своих статей изложила результаты анализа цветочного оформления парков г. Воронежа. Она также говорит о том, что использование однолетников далеко не всегда оправдано с экономической, эстетической и экологической точки зрения. Многолетники обладают рядом достоинств [3].

Статья соавторов Святковской Е. А. отображает уникальную деятельность по подбору ассортимента многолетников для урбанизированных территорий городов Кольского Заполярья. При подборе были выделены различные виды по периоду цветения, цветовому тону, высоте. Благодаря устойчивости к суровым экологическим и климатическим условиям данного региона многолетние травянистые цветочные растения являются перспективными для городского озеленения [4].

Е.Н. Габилова указывает на декоративные, эксплуатационные и биологические качества многолетних культур при использовании в озеленении Ростова-на-Дону [5].

Бобкова К. Д. говорит о многочисленных преимуществах использования многолетников над однолетниками, об особенностях, которые нужно учитывать при разработке плана посадок и про этапы подготовки почвы [6].

Роль городского озеленения усиливается вместе со стремительным ростом и развитием агломераций. В последние 10 лет стало уделяться особое внимание переходу от преобладания однолетников к увеличению доли многолетников ввиду их многочисленных преимуществ и выполняемых функций.

Основная часть (методология, результаты).

Ассортимент многолетних травянистых культур в настоящее время является актуальной темой для изучения. Он играет большую роль в озеленении городов и сел. Ниша по видовому составу для условий Среднего Урала, в частности г. Екатеринбурга недостаточно исследована.

Целью данной работы является разработка ассортимента многолетних травянистых растений для использования в условиях г. Екатеринбурга и близлежащих населенных пунктах.

Чтобы определить современные направления в проектировании цветников, были проанализированы различные литературные источники.

Например, в статье К. Г. Ткаченко указывается на востребованность садов непрерывного цветения. На основании многолетних данных Ботанического сада Петра Великого даются рекомендации по применению видового разнообразия декоративных травянистых, цветущих в разное время [7].

А. О. Бакуменко, Е. П. Леонтьева, И. К. Лукина дают рекомендацию использовать в озеленении г. Воронеж прежде всего растений сем. Роасеae [8].

Рязанцева О. С., Хазова Е. П. говорят об актуальности в градостроительстве и ландшафтном дизайне экологической тематики, которую воплощает в себе стиль «Naturgarden» [9].

В ходе работы было изучено 15 экземпляров исполнительной документации по озеленению, выявлены виды и сорта наиболее часто используемые, составлен рекомендуемый ассортимент травянистых растений для благоустройства г. Екатеринбург и его окрестностей. Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Ассортимент рекомендуемых декоративно цветущих травянистых многолетников

П/п №	Русское наименование	Латинское наименование	Группа высоты	Отношение к солнцу	Частота использования
1	2	3	4	5	6
1	Астильба Арендса	<i>Astilbe Arendsii</i>	IV-V	■, ВЫНОСИТ ●	СИ
2	Астильба китайская	<i>Astilbe chinensis</i>	III-V	■, ВЫНОСИТ ●	СИ
3	Астильба японская	<i>Astilbe japonica</i>	III-IV	■, ВЫНОСИТ ●	МИ
4	Астра кустарниковая	<i>Aster dumosus</i>	III	○, ВЫНОСИТ ■	МИ
5	Астра Фрикарта	<i>Aster fricartii</i>	IV	○, ВЫНОСИТ ■	МИ
6	Астранция	<i>Astrantia major</i>	IV	○, ■	МИ

П/ п №	Русское наименование	Латинское наименование	Группа высоты	Отношение к солнцу	Частота использ- ования
1	2	3	4	5	6
	большая				
7	Бадан сердцелистный	<i>Bergenia cordifolia</i>	III	■	СИ
8	Барвинок малый	<i>Vinca minor</i>	I	●, ■, выносит ○	МИ
9	Бруннера сибирская	<i>Brunnérá sibirica</i>	III	■, выносит ●, ○	МИ
10	Бузульник зубчатый	<i>Ligularia dentata</i>	V	■, ●	МИ
11	Бузульник Пржевальского	<i>Ligularia przewalskii</i>	VI	■, ●	МИ
12	Вальдштейния тройчатая	<i>Waldsteinia ternata</i>	II	■, ●	МИ
13	Василистник водосборолистный	<i>Thalictrum aquilegifolium</i>	V	■, ○	МИ
14	Вербейник точечный	<i>Lysimachia punctata</i>	IV	■, ○	МИ
15	Вербейник ландышевый	<i>Lysimachia clethroides</i>	V	■	МИ
16	Вербейник монетчатый	<i>Lysimachia nummularia</i>	I	■, ○	МИ
17	Вероника длиннолистная	<i>Veronica longifolia</i>	III	■, ○	СИ
18	Вероникаструм виргинский	<i>Veronicastrum virginicum</i>	VI	■, ○	СИ
19	Вероникаструм сибирский	<i>Veronicastrum sibiricum</i>	VI	■, ○	СИ
20	Волжанка двудомная	<i>Aruncus dioicus</i>	V-VI	■, ○	МИ
21	Гейхера кроваво- красная	<i>Heuchera sanguinea</i>	III	■	МИ
22	Гейхера цилиндрическая	<i>Heuchera cylindrica</i>	IV	■, ○	МИ
23	Герань гибридная	<i>Geranium</i> ×	III-IV	○, выносит	МИ

П/п №	Русское наименование	Латинское наименование	Группа высоты	Отношение к солнцу	Частота использования
1	2	3	4	5	6
		hybridum		■	
24	Герань кантабрийская	<i>Geranium × cantabrigiense</i>	III	○, ВЫНОСИТ ■	МИ
25	Герань крупнокорневищная	<i>Geranium macrorrhizum</i>	III	○, ■	СИ
26	Горец изменчивый	<i>Polygonum polymorpha</i>	VI	■, ○	МИ
27	Горянка красная	<i>Epimedium × rubrum</i>	III	■, ВЫНОСИТ ○, ●	МИ
28	Дербенник иволистный	<i>Lythrum salicaria</i>	V	■, ○	ЧИ
29	Ирис болотный	<i>Iris pseudacorus</i>	V	■, ○	СИ
30	Ирис сибирский	<i>Iris sibirica</i>	IV	○	СИ
31	Иссоп лекарственный	<i>Hyssopus officinalis</i>	IV	○	СИ
32	Клопогон кистевидный	<i>Cimicifuga racemosa</i>	VI	■, ○	МИ
33	Котовник Фассена	<i>Nepeta × faassenii</i>	III	○	ЧИ
34	Кровохлебка лекарственная	<i>Sanguisorba officinalis</i>	IV	■, ○	СИ
35	Купальница европейская	<i>Trollius europaeus</i>	IV	■, ○	МИ
36	Лиатрис колосковый	<i>Liatriis spicata</i>	IV	○	МИ
37	Лилейник гибридный	<i>Hemerocallis × hybrida</i>	III-V	○, ■	ЧИ
38	Лихнис халцедонский	<i>Lychnis chalcidonica</i>	IV	■, ○	МИ
39	Лук душистый	<i>Allium odorum</i>	III	○	МИ
40	Манжетка мягкая	<i>Alchemilla mollis</i>	III	■, ○	МИ
41	Монарда гибридная	<i>Monarda × hybrida</i>	III-V	■, ○	МИ
42	Очиток видный	<i>Sedum spectabile</i>	III	○, ■	СИ

П/п №	Русское наименование	Латинское наименование	Группа высоты	Отношение к солнцу	Частота использования
1	2	3	4	5	6
43	Пахизандра верхушечная	<i>Pachysandra terminalis</i>	III	■, ●	МИ
44	Посконник пятнистый	<i>Eupatorium maculatum</i>	IV, VI	○, выносит ■, ●	МИ
45	Примула мелкозубчатая	<i>Primula denticulata</i>	II	■	МИ
46	Роджерсия конскокаштановидная	<i>Rodgersia aesculifolia</i>	VI	■, ●	МИ
47	Рудбекия блестящая	<i>Rudbeckia fulgida</i>	IV	○, выносит ■, ●	СИ
48	Синюха голубая	<i>Polemonium caeruleum</i>	IV	○, ■	МИ
49	Солидаго морщинистый	<i>Solidago rugosa</i>	V	○	МИ
50	Солидаго скученный	<i>Solidago glomerata</i>	III	○, ■	МИ
51	Тиарелла сердцелистная	<i>Tiarella cordifolia</i>	I-II	■, ●	МИ
52	Тысячелистник обыкновенный	<i>Achillea millefolium</i>	IV	○, ■	МИ
53	Фиалка душистая	<i>Viola odorata</i>	II	○, ■	МИ
54	Флокс метельчатый	<i>Phlox paniculata</i>	III-V	○, ■	СИ
55	Флокс шиловидный	<i>Phlox subulata</i>	I	○, ■	МИ
56	Хоста гибридная	<i>Hosta hybrida</i>	III-IV	■, ●	СИ
57	Чистец Монье	<i>Stachys monieri</i>	IV	○	МИ
58	Шалфей дубравный	<i>Salvia nemorosa</i>	II-IV	○	ЧИ
59	Шнитт-лук	<i>Allium schoenoprasum</i>	III	■, ○	СИ
60	Эхинацея пурпурная	<i>Echinacea purpurea</i>	IV-VI	○, ■	СИ

Ассортимент состоит из 60 видов, входящих в состав 23 семейств. Наибольшее количество видов из семейств Asteraceae, Saxifragaceae, Lamiaceae.

Видовой состав был разделен по частоте использования на 3 группы:

39 видов – МИ (Мало используемые) – Частота использования менее 30 %;

17 видов – СИ (Средне используемые) – Частота использования 30-60 %;

4 вида – ЧИ (Часто используемые) – Частота использования более 60 %.

По данным исследований наиболее распространёнными видами являются *Nepeta faassenii*, *Hemerocallis* × *hybrida*, *Salvia nemorosa*, *Lythrum salicaria*.

Группы высот находятся в следующих рамках:

- I – до 15 см;
- II – 15-25 см;
- III – 25-50 см;
- IV – 50-80 см;
- V – 80-120 см;
- VI – 120 см и более.

Условные обозначения: ○ – солнце, ■ – полутьнь, ● – тень.

Большинство из представленных видов используются как в озеленении городов, так и в озеленении загородных участков. Однако стоит отметить, озеленение городов указанным ассортиментом проводится чаще всего в жилых комплексах, которые отделены от выхлопных газов и выбросов заводов высотными зданиями. Реже эти виды высаживаются в микрорайонах с малоинтенсивным движением автомобилей.

По нашим наблюдениям наиболее устойчивыми к городским условиям являются: *Lythrum salicaria*, *Geranium macrorrhizum*, *Salvia nemorosa*, *Hemerocallis* × *hybrida*, *Nepeta faassenii*, *Bergenia cordifolia*.

Рекомендации по использованию сортов: *Astilbe* × *arendsii* 'Amethyst', *Astilbe* × *arendsii* 'Brautschleier', *Aster fricartii* 'Mönch', *Geranium macrorrhizum* 'Bevan's Variety', *Rudbeckia fulgida* 'Goldsturm'. *Solidago rugosa* 'Fireworks' в климатических условиях города

Екатеринбурга не всегда успевают завестись, лучше использовать *Solidago glomerata* 'Goldkind'.

Ввиду современных тенденций был также разработан ассортимент декоративных трав (табл. 2).

Таблица 2 – Ассортимент рекомендуемых декоративных трав

П/п №	Русское наименование	Латинское наименование	Группа высоты	Отношение к солнцу	Частота использования
1	Вейник остроцветковый	<i>Calamagrostis acutiflora</i>	VI	○, ■	ЧИ
2	Коротконожка лесная	<i>Brachypodium sylvaticum</i>	V	●, ■	СИ
3	Луговик дернистый	<i>Deschampsia cespitosa</i>	IV-VI	○, ■	ЧИ
4	Молиния голубая	<i>Molinia caerulea</i>	IV-V	○, ■	СИ
5	Молиния тростниковая	<i>Molinia arundinacea</i>	VI	○, ■	СИ
6	Овсяница Мейери	<i>Festuca mairei</i>	V	○, выносит ■	МИ
7	Овсяница сизая	<i>Festuca glauca</i>	III	○, ■	МИ
8	Осока гладконосная	<i>Carex leiorhyncha</i>	III	■, ●	ЧИ
9	Осока пальмолистная	<i>Carex muskingumensis</i>	IV	■, ●, ○	СИ
10	Сеслерия осенняя	<i>Sesleria autumnalis</i>	III	○, ■	СИ
11	Фалярис тростниковый	<i>Phalaris arundinacea</i>	V	■, ●, ○	МИ
12	Шероховатка раскидистая	<i>Hystrix patula</i>	V	●, ■, ○	МИ
13	Элимус песчаный	<i>Elymus arenarius</i>	V	○, ■	МИ

Большинство представленных видов (11) принадлежат к семейству Poaceae, 2 вида относятся к сем. Surrupaceae.

Видовой состав этих трав также был подразделен на 3 группы по частоте использования:

– 5 видов – МИ (Мало используемые) – Частота использования менее 30 %;

– 5 видов – СИ (Средне используемые) – Частота использования 30-60 %;

– 3 вида – ЧИ (Часто используемые) – Частота использования более 60 %.

Условные обозначения: ○ – солнце, ■ – полутень, ● – тень.

Самые распространённые виды – это *Calamagrostis acutiflora*, *Deschampsia cespitosa*, *Carex leiorhyncha*.

Группы высот соответствуют группам декоративно цветущих травянистых растений.

Самыми устойчивыми по нашим наблюдениям к антропогенным воздействиям являются: *Calamagrostis acutiflora*, *Deschampsia cespitosa*, *Elymus arenarius*.

Рекомендуемые сорта: *Deschampsia cespitosa* 'Tautrager', *Deschampsia cespitosa* 'Pixie Fountain', *Calamagrostis acutiflora* 'Karl Foerster'. *Calamagrostis acutiflora* 'Overdam' может служить неплохой заменой *Phalaris arundinacea*, так как в отличие от него обладает более прочным стеблем. Это особенно актуально в осенний период, поскольку *Phalaris arundinacea* осенью иногда начинает наклоняться, пригибаться к земле, нижние листья частично желтеют и опадают, что ведет к потере декоративности.

Выводы и дальнейшие перспективы исследования

В ходе данной работы:

1. Изучена литература по современным направлениям в проектировании цветников. Выявлено, что популярными являются сады непрерывного цветения. В различных источниках даются рекомендации по использованию растений сем. Poaceae как засухоустойчивых. Также актуальной является экологическая тематика (стиль «Naturgarden»).

2. Дана характеристика ассортименту многолетних декоративных травянистых цветковых растений и трав, рекомендуемому для использования в условиях г. Екатеринбурга и близлежащих населенных пунктах.

3. Выявлены наиболее часто используемые виды и сорта указанных растений.

Результаты исследований могут применяться при создании цветников в условиях г. Екатеринбурга и его окрестностях.

Требуются дальнейшие исследования по ассортименту растений в озелененных местах общего пользования. Также следует дополнить видовой состав травянистых растений по газо- и пылеустойчивости.

Список литературы

[1] Кисова С.В. Проблемы и перспективы развития цветочного оформления г. Улан-Удэ / С.В. Кисова, Т.М. Корсунова, М.Я. Бессмольная // Вестник Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова. – 2015. № 1(38). 124-127 с.

[2] Соломатина Е.П. Использование многолетних жизненных форм растений в озеленении территории города Ханты-Мансийска / Е.П. Соломатина, И.Л. Панькова // Проблемы рационального природопользования и история геологического поиска в Западной Сибири: Сборник тезисов VIII региональной молодежной конференции имени В.И. Шпилемана, посвященной 90-летию со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 60-летию открытия Шаимского нефтяного месторождения, Ханты-Мансийск, 02-03 апреля 2020 года / БУ ХМАО-Югры «Музей геологии, нефти и газа»; ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»; Региональное отделение Русского географического общества в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. – Ханты-Мансийск: Общество с ограниченной ответственностью «Югорский формат», 2020. 143-145 с.

[3] Осипова И.Н. Анализ цветочных насаждений парков г. Воронежа и пути повышения их эстетической ценности / И.Н. Осипова // Ландшафтная архитектура и садово-парковое строительство: современные проблемы: материалы Международной научно-практической конференции, Воронеж, 3-4 сентября 2009 г., Воронеж, 03–04 сентября 2009 года / Федеральное агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования "Воронежская гос. лесотехническая акад." ; [науч. ред. В.

В. Кругляк]. – Воронеж: Воронежская гос. лесотехническая акад., 2009. 150-153 с.

[4] Анализ и пути расширения видового разнообразия ассортимента многолетних травянистых цветочных растений для озеленения урбанизированных территорий Кольской Субарктики / Е.А. Святковская, Н.Н. Тростенюк, Н.В. Салтан, О.Б. Гонтарь // Самарский научный вестник. – 2018. Т. 7. № 2(23). 106-111 с.

[5] Габибова Е.Н. Использование теневыносливых многолетних травянистых растений в озеленении г. Ростова-на-Дону / Е.Н. Габибова // Инновации в технологиях возделывания сельскохозяйственных культур: материалы международной научно-практической конференции, пос. Персиановский, 17 февраля 2016 года. – пос. Персиановский: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Донской государственный аграрный университет", 2016. 203-207 с.

[6] Бобкова К.Д. Использование многолетников для озеленения городов Среднего Урала / К.Д. Бобкова // Молодежь и наука. – 2019. № 7-8. 27 с.

[7] Ткаченко К.Г. "Сад непрерывного цветения" – ассортимент, опыт формирования и экспонирования / К.Г. Ткаченко // Цветоводство: история, теория, практика: материалы VII международной научной конференции, Минск, 24–26 мая 2016 года / Центральный ботанический сад НАН Беларуси. – Минск: Конфидо, 2016. 209-212 с.

[8] Бакуменко А.О. Современное цветочное оформление в условиях изменения климата / А.О. Бакуменко, Е.П. Леонтьева, И. К. Лукина // Современные проблемы экологии животного и растительного мира: Материалы Всероссийской молодежной научно-практической конференции, Воронеж, 19 апреля 2021 года / Отв. редактор Ю.В. Чекменева. – Воронеж: Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова, 2021. 94-97 с.

[9] Рязанцева О.С. Композиция в стиле Naturgarden (по мотивам "садов новой волны" Пита Удольфа) / О. С. Рязанцева, Е. П. Хазова // 3D технологии в решении научно-практических задач: Сборник статей Всероссийской научно-практической конференции, Красноярск, 19 мая 2021 года. – Красноярск: Федеральное государственное

бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева", 2021. 177-181 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Kisova S.V. Problems and prospects for the development of flower decoration in Ulan-Ude / S.V. Kisova, T.M. Korsunova, M.Ya. Bessmolnaya // Bulletin of the Buryat State Agricultural Academy. V.R. Filippov. – 2015. No. 1(38). 124-127 p.

[2] Solomatina E.P. The use of perennial life forms of plants in the landscaping of the city of Khanty-Mansiysk / E.P. Solomatina, I.L. Pankova // Problems of rational nature management and the history of geological prospecting in Western Siberia: Collection of abstracts of the VIII Regional Youth Conference named after V.I. Shpilman, dedicated to the 90th anniversary of the formation of the Khanty-Mansi Autonomous Okrug – Yugra and the 60th anniversary of the discovery of the Shaim oil field, Khanty-Mansiysk, April 02-03, 2020 / BU KhMAO-Yugra "Museum of Geology, Oil and Gas"; FGBOU VO "Ugra State University"; Regional branch of the Russian Geographical Society in the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Yugra. – Khanty-Mansiysk: Limited Liability Company "Yugorsky Format", 2020. 143-145 p.

[3] Osipova I.N. Analysis of flower plantations in the parks of Voronezh and ways to improve their aesthetic value / I.N. Osipova // Landscape architecture and landscape gardening: modern problems: materials of the International Scientific and Practical Conference, Voronezh, September 3-4, 2009, Voronezh, September 03-04, 2009 / Federal Agency for Education, State. educational institution of higher education prof. education "Voronezh State. Forestry Acad." ; [scient. ed. V. V. Kruglyak]. – Voronezh: Voronezh State. forestry acad., 2009. 150-153 p.

[4] Analysis and ways to expand the species diversity of the range of perennial herbaceous flower plants for landscaping urban areas of the Kola Subarctic / E.A. Svyatkovskaya, N.N. Trostenyuk, N.V. Saltan, O.B. Gontar // Samara Scientific Bulletin. – 2018. V. 7. No. 2(23). 106-111 p.

[5] Gabibova E.N. The use of shade-tolerant perennial herbaceous plants in the landscaping of the city of Rostov-on-Don / E.N. Gabibova // Innovations in crop cultivation technologies: materials of the international scientific and

practical conference, pos. Persianovsky, February 17, 2016. – pos. Persianovsky: Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education "Don State Agrarian University", 2016. 203-207 p.

[6] Bobkova K.D. The use of perennials for landscaping the cities of the Middle Urals / K.D. Bobkova // Youth and science. – 2019. No. 7-8. 27 p.

[7] Tkachenko K.G. "Garden of continuous flowering" – assortment, experience of formation and exposure / K.G. Tkachenko // Floriculture: history, theory, practice: materials of the VII International Scientific Conference, Minsk, May 24–26, 2016 / Central Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Belarus. – Minsk: Confido, 2016. 209-212 p.

[8] Bakumenko A.O. Modern flower decoration in conditions of climate change / A.O. Bakumenko, E.P. Leonteva, I. K. Lukina // Modern problems of the ecology of the animal and plant world: Materials of the All-Russian Youth Scientific and Practical Conference, Voronezh, April 19, 2021 / Ed. editor Yu.V. Chekmenev. – Voronezh: Voronezh State Forest Engineering University named after V.I. G.F. Morozova, 2021. 94-97 p.

[9] Ryazantseva O.S. Composition in the style of Naturgarden (based on the "gardens of a new wave" by Pete Oudolf) / O. S. Ryazantseva, E. P. Khazova // 3D technologies in solving scientific and practical problems: Collection of articles of the All-Russian Scientific and Practical Conference, Krasnoyarsk, May 19 2021. – Krasnoyarsk: Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Siberian State University of Science and Technology named after Academician M.F. Reshetnev", 2021. 177-181 p.

© Н.А. Обоскалова, Г.В. Агафонова, 2023

Поступила в редакцию 14.04.2023

Принята к публикации 11.05.2023

Для цитирования:

Обоскалова Н.А., Агафонова Г.В. Ассортимент многолетних травянистых растений, используемый в озеленении г. Екатеринбурга и его окрестностях // Инновационные научные исследования. 2023. № 5-2(29). С. 54-67. URL: <https://ip-journal.ru/>